

Cómo comunicamos 2022-2023

TABLA DE CONTENIDOS

Presentación	1
Presencia digital	2
Página web y blog	2
Redes sociales	3
GitHub	3
Slack	3
Boletín	4
Zenodo	4
Comunidades Amigas	4
Objetivos	5
Plan de acciones 2022-2023	6
Actividades	7
Plan para redes sociales	8
Twitter	8
YouTube	9
LinkedIn	10
Facebook	10
Instagram	11
Líneas de trabajo	11
Nuestra imagen	11
Contenidos	12
Prensa	12
Lenguaje y accesibilidad	13
Otras acciones de comunicación	13
Evaluación y seguimiento	14
Roles	14
Variables e indicadores	14
Documentación	15
Anexo 1: Revisión de nuestra página web	16
Anexo 2: Flujo de tareas producción de contenidos	19

Presentación

Los canales digitales de MetaDocencia son espacios de encuentro, intercambio y formación con nuestra comunidad.

Este plan de comunicación fundamenta la planificación de canales y mensajes para 2022 y 2023. Para ese período nos propusimos como objetivos aumentar el tamaño de la comunidad, ampliar las temáticas de nuestros contenidos y reforzar el reconocimiento de nuestra identidad, promoviendo la participación de nuestra comunidad. ¡Lo logramos!

Cuando comenzamos a estructurar este plan, buscamos referencias y nos hubiera ayudado mucho tener más documentos de organizaciones y comunidades similares a MetaDocencia para guiar nuestros pasos. Esperamos que esta publicación contribuya a que otras comunidades también puedan generar y compartir lineamientos sobre comunicación de los que aprender e intercambiar.

En el primer trimestre de 2024 publicaremos nuestro plan estratégico para la próxima etapa.

¡Nos leemos!

Presencia digital

Comenzamos por analizar la presencia digital para luego proponer objetivos e iniciativas en función de cada canal.

Contamos con los siguientes canales de comunicación:

Página web y blog

Nuestro sitio web bilingüe inglés/español <https://www.metadocencia.org/> es el espacio central de presentación institucional e integración de canales digitales en español y en inglés.

Está centrado en desplegar toda la información institucional, publicaciones y formas de contacto. En 2022 actualizamos el menú y las secciones:

- Ajustamos los textos institucionales de acuerdo a los documentos resultantes del proceso de gobernanza.

- Jerarquizamos las actividades vigentes y promovimos llamadas a la acción específicas. Por ejemplo: inscripción, suscripción, contacto, acceso a redes, archivo de publicaciones o páginas externas.

La sección Blog del sitio nos sirve para dar a conocer y divulgar narrativas sobre los proyectos vigentes y compilar las contribuciones colaborativas de la comunidad.

También contamos con la sección Prensa, donde se documentan todas las apariciones en medios de comunicación no propios.

La gestión del sitio la realizamos de manera colaborativa a través de [GitHub](#), utilizando el lenguaje de marcado Markdown. Para el análisis de desempeño y tráfico web, empleamos Google Analytics. Una descripción más detallada de los cambios a nuestra página web se encuentra en el [Anexo 1](#).

Redes sociales

Como canales no propios, usamos las redes sociales con el objetivo de ampliar el alcance de las publicaciones y la difusión de nuestras propuestas. Buscamos promover la conversación y atendemos los formatos, lenguajes y características de cada plataforma.

En la sección [plan para redes sociales](#) definimos objetivos y propuestas por cada red. Realizamos la planificación de cada publicación y canal a través de una planilla de calendarización de redes sociales ([calendario de redes sociales](#)), siguiendo pautas consensuadas en equipo y definidas en nuestra [Guía para redes sociales](#).

GitHub

Es una plataforma de desarrollo web y repositorio colaborativo que utilizamos para poner a disposición documentos institucionales actualizados, como por ejemplo el [Manual de Identidad](#), para su descarga y aplicación.

Slack

Este espacio es nuestra oficina virtual y lugar protegido de encuentro con la comunidad externa más cercana. Si bien no está tan extendido su uso en nuestra región, es una herramienta estratégica para vincularnos en especial con personas y comunidades en español. Incluimos sus usos en nuestra [Guía para la participación en Slack](#) y trabajamos en lineamientos para promover la participación en este canal.

Boletín

Realizamos el primer envío del boletín en agosto de 2022 a la lista de suscriptores conformada por aproximadamente 2000 contactos, que demostró 99.4% de efectividad en las entregas y una tasa de apertura superior al 39%, estadísticas altas para un newsletter y que nos ponen muy felices sobre este canal de comunicación propio.

Trabajamos en planificar colaborativamente la agenda, optimizar el contenido y promover el crecimiento de la tasa de clicks, traccionando tráfico a la web y las redes sociales, en línea con los objetivos y acciones estratégicas.

También disponibilizamos su versión en inglés, difundiéndola a través de canales de Slack de comunidades afines tales como , [OLS](#), [The Turing Way](#), [Chan Zuckerberg Initiative](#) (CZI), ¡entre otras!

Zenodo

Es un repositorio de acceso abierto que genera un identificador de objeto digital persistente (DOI, por su sigla en inglés), lo que hace que los documentos almacenados se puedan citar fácilmente de forma única y permanente.

MetaDocencia cuenta con un perfil en el que se cargan todas las publicaciones y documentos generados, actualizando a sus nuevas versiones, de manera abierta y accesible: <https://zenodo.org/communities/metadocencia/>

Comunidades Amigas

La ciencia abierta es un movimiento que promueve hacer más accesible la producción científica, así como fortalecer prácticas más transparentes, inclusivas y colaborativas. En este sentido, para MetaDocencia es central interactuar en contextos comunitarios, abiertos, participativos y horizontales.

Este espíritu orienta la planificación de nuestras acciones de comunicación, tanto en el manejo de los canales como en la intención de promover y favorecer la participación activa de todas las partes interesadas en sus actividades y propuestas.

Todos los públicos son relevantes para MetaDocencia, pero debido a su potencial de participar en iniciativas comunes y compartir expectativas y acciones, las comunidades afines y las personas que hacen docencia o investigación son especialmente importantes para nuestras acciones de comunicación.

Objetivos

En el período 2022-2023, nos planteamos como objetivos estratégicos (OE) para la planificación de nuestra comunicación:

OE1. Ampliar el alcance y promover el reconocimiento de las actividades de MetaDocencia.
OE1.1. Divulgar contenidos de calidad, que promuevan saberes científicos y técnicos en la comunidad hispanohablante.
OE1.2. Impulsar el crecimiento de la comunidad de MetaDocencia a través de sus canales digitales.
OE1.3. Contribuir a la traducción, accesibilidad y disponibilidad de los contenidos.
OE1.4. Favorecer el reconocimiento de la imagen institucional de MetaDocencia.
OE2. Fortalecer la participación colaborativa de la comunidad de MetaDocencia.
OE2.1. Promover acciones de comunicación apelativas e interactivas en redes sociales.
OE2.2. Participar de intercambios y conversaciones en espacios de comunidades afines.
OE2.3. Desarrollar iniciativas comunes y fortalecer vínculos comunitarios a través de la participación en eventos y actividades compartidas.
OE2.4. Fomentar la comunicación participativa, basada en instancias de consulta y consenso.
OE3. Apoyar el cumplimiento de la misión y el robustecimiento de la proyección organizacional.
OE3.1. Acompañar y asistir la creación de nuevas iniciativas, espacios y proyectos.
OE3.2. Difundir los espacios de aprendizaje e iniciativas generadas.
OE3.3. Contribuir al fortalecimiento de nuestra cultura, promoviendo nuestros valores y el buen clima laboral.
OE3.4. Colaborar en la documentación y publicación de proyectos y acciones.

Plan de acciones 2022-2023¹

Objetivo Estratégico	Público/s	Prioridad alta 1 , media 2 y baja 3	TRIMESTRES					
		Acciones	3ro. 2022	4to. 2022	1ro. 2023	2do. 2023	3ro. 2023	4to. 2023
OE1	TODOS	Ordenar, planificar e integrar canales digitales	1	1	2	3	3	3
	TODOS	Ajustar y aplicar identidad de marca	1	1	2	2	2	2
	Docentes/Investigadores/Comunidades	Amplificar propuestas de formación	3	1	1	1	1	1
	TODOS	Impulsar resultados y co creación de publicaciones	3	2	2	1	1	1
OE2	TODOS	Promover contenidos comunitarios	3	2	1	1	1	1
	TODOS	Desarrollar acciones participativas y abiertas	3	3	2	1	1	1
	Docentes/Investigadores/Comunidades	Dialogar, intercambiar y co crear	2	2	1	1	1	1
	Comunidades	Participar en eventos	3	2	2	1	1	2
OE3	Colaboradores	Organizar equipos, roles y tareas	1	1	2	2	2	2
	Colaboradores	Iniciativas de motivación, autoevaluación y colaboración	2	1	1	2	3	3
	Donantes	Presentación a fuentes de financiamiento	2	1	1	1	3	3
	Colab./ Comunidades	Definición y documentación del proceso de gobernanza	1	1	2	3	3	3
	TODOS	Difundir resultados del proceso de gobernanza	2	1	1	3	3	3

¹ Adecuado en base al modelo del [plan de comunicación 2016 de la Universidad Pública de Navarra](#).

Las acciones de comunicación se enfocaron inicialmente en el fortalecimiento organizacional para luego volcarse hacia la comunidad, a partir de la redefinición del propósito de MetaDocencia. En 2023 avanzamos generando y promoviendo iniciativas de interés conjunto y participando con más conocimiento del interés de los públicos y canales.

Trabajamos en acciones específicas orientadas a incrementar el tamaño y la participación de la comunidad en cada canal actual y futuro siguiendo las líneas de trabajo propuestas.

Actividades

- Producción de contenidos
 - Blogposts
 - Secciones web
 - Documentos de trabajo
 - Boletín mensual
 - Contenidos para redes sociales
 - Traducciones
- Elaboración de imágenes y gráficas
- Actualización web
- Coordinación interna del equipo de comunicación
- Producción/edición/traducción de piezas audiovisuales siguiendo un cronograma de producción (Figura 1)
- Gestión de redes sociales
- Articulación con otros equipos de trabajo
- Acompañamiento en la gestión de notas de prensa
- Comunicación interna y externa a través de Slack

En relación a la producción de contenidos, el flujo de tareas, responsables y canales se despliega en el [Anexo 2](#).

Cronograma de producción AV

All Stories By Status Tabla

Coverage

Aa Tema	Involucrados	Estado	Prioridad	Categoría	Guión	Entrega	Observaciones
Panel de Comunidades	https://docs.google.com	Edición	Alta	Comunidad	https://docs.gc	01/04/2023	
Aniversario MetaDocencia		Hecho	Media	Comunidad			Insumo: reporte 2022. Referencia:
Manejo de tiempo	Romi	Idea	Baja	Instructivos			Propuesta Romi
Revisión de contraste accesible de colores	Equipo accesibilidad	Idea	Baja	Instructivos			Propuesta Equipo Accesibilidad
Integrar webcaptioner a zoom para reuniones subtituladas	Equipo accesibilidad	Idea	Baja	Instructivos			Propuesta Equipo Accesibilidad
Alt-text en presentaciones	Equipo accesibilidad	Idea	Baja	Instructivos			Propuesta Equipo Accesibilidad
Emojis a Slack	Laurel	Hecho	Media	Instructivos			
Consejos curso Encuentros Activos	Romi	Hecho	Media	Instructivos			

RECUENTO 8

Figura 1: Cronograma de producción AV en plataforma Notion

Plan para redes sociales

Las plataformas de redes sociales permiten a las comunidades científicas comprometerse y potenciar el alcance de sus ideas y trabajos de investigación, brindando oportunidades para la participación, la inclusión y una gestión personalizada de la identidad, las relaciones y la información de interés.

Actualmente, las restricciones y los cambios en las condiciones de uso, motivados porque se trata de plataformas de propiedad corporativa con intereses particulares, plantean desafíos en la gestión de la comunicación de MetaDocencia. Buscamos un equilibrio cotidiano entre adecuar contenidos y narrativas a diferentes lenguajes y formatos; mantener la coherencia con nuestros valores y llegar a nuestros públicos en las distintas plataformas de redes sociales.

A partir del análisis de nuestros canales de comunicación y de los objetivos propuestos para cada canal, se estableció un [Plan de acciones](#) para el período junio-noviembre 2023.

Twitter

La frecuencia de publicación en el perfil de MetaDocencia es diaria e incluye publicaciones sobre todos los ejes de contenidos, priorizando aquellas que promueven los vínculos y el intercambio de experiencias. Red priorizada para:

- Difusión de **propuestas propias**
- Promoción de vínculos e intercambio de experiencias **interactuando con el resto de los perfiles de usuarios y comunidades.**
- **Réplica** de contenidos en otros idiomas a través de la **traducción.**
- Novedades propias en **español, inglés o portugués** para visibilizar, amplificar y mantener actualizadas a personas y redes de trabajo presentes en distintas geografías.

	Análisis	Objetivo
Tamaño comunidad	2.487 seguidores en mayo de 2023	2.600 en noviembre de 2023
Presencia	184 tweets publicados entre enero y mayo de 2023	200 tweets publicados junio y noviembre de 2023
Participación	Engagement rate ² promedio de 3,6% entre enero y mayo de 2023	Engagement rate promedio mayor a 3,6% entre junio y noviembre de 2023

YouTube

Repositorio audiovisual de toda la producción de recursos puestos a disposición de la comunidad.

- **Se graban las actividades, algunas se subtitulan y se organizan** a través de listas de reproducción, para favorecer la búsqueda, accesibilidad y disponibilidad de la información.
- Documentación de **actividades abiertas** a través del registro de los encuentros y su publicación en esta plataforma.
- Si bien la propuesta de los cursos de MetaDocencia se centra en el diálogo y la construcción colectiva del conocimiento a partir de la interacción durante la experiencia de la clase, desarrollamos **contenidos asincrónicos** necesarios para complementar esas experiencias (ej: tutoriales).

² Calculado en Twitter como el total de interacciones dividido el total de impresiones y multiplicado por 100.

	Análisis	Objetivo
Tamaño comunidad	230 suscriptores en mayo 2023	260 suscriptores en noviembre 2023
Alcance	750 visualizaciones entre enero y mayo de 2023	800 visualizaciones entre junio y noviembre de 2023

LinkedIn

Red social profesional, actualmente muy activa para intercambio sobre temas específicos y comunidades de práctica. La frecuencia de publicación en el perfil de MetaDocencia es semanal.

- Espacio para compartir **oportunidades laborales**.
- Conexiones profesionales con personas técnicas, referentes y debates vigentes en nuestra comunidad profesional y académica compartiendo **contenidos relacionados a la actividad profesional y la formación**.

	Análisis	Objetivo
Tamaño comunidad	106 seguidores en mayo 2023	500 en noviembre 2023
Presencia	22 publicaciones entre enero y mayo de 2023	50 publicaciones entre enero y mayo de 2023
Participación	Engagement rate ³ promedio de 3,1% entre enero y mayo de 2023	Engagement rate promedio mayor a 3,3% entre junio y noviembre de 2023

Facebook

Facebook sigue siendo la red social con mayor cantidad de usuarios activos en el mundo. El perfil de MetaDocencia en este canal contiene información actualizada e invita a la página web y a seguir el intercambio, diálogo y la conversación por Twitter y Slack.

³ Calculado en LinkedIn como la suma de clics, likes, comentarios, repost y nuevos seguidores, divididos por las impresiones totales y multiplicado por 100.

- Perfil con **información actualizada** que funciona como **página de aterrizaje para invitar** a conectar con la comunidad en el **resto de nuestros canales activos**.

El objetivo entre junio y noviembre de 2023 es pulir la información estática para que quienes conocen a MetaDocencia por esta plataforma obtengan la información más importante y tengan acceso a seguir el intercambio por otros canales.

Instagram

Instagram es una red social enfocada en el contenido visual: fotografías, videos y piezas gráficas. Los usuarios de Instagram habitan esta plataforma desde una aplicación en sus dispositivos móviles buscando principalmente informarse, inspirarse, educarse y/o entretenerse.

- La gestión de Instagram irá de la mano de una estrategia de **producción audiovisual** que pueda desarrollarse de manera remota y que articule con la gestión del canal de YouTube.
- **Fotos** con contenido más social.
- **Videos cortos** con consejos y tips para docentes.

El objetivo entre junio y noviembre de 2023 es pulir la información estática para que quienes conocen a MetaDocencia por esta plataforma obtengan la información más importante y tengan acceso a seguir el intercambio por otros canales.

Mastodon

Abrimos un canal en Mastodon como alternativa frente a los reiterados cambios en las políticas y limitaciones de uso que fueron concretándose en Twitter durante 2023.

El perfil se aloja en la instancia Floss.social que se caracteriza por indicar de manera explícita que no es obligatorio el uso del idioma inglés y que se pueden hacer publicaciones en otros idiomas.

Las publicaciones en este canal tienen el fin de visibilizar los proyectos y actividades que llevamos adelante en MetaDocencia entre la comunidad científica, académica y relacionada a temas de Ciencia Abierta.

Líneas de trabajo

Nuestra imagen

MetaDocencia cuenta con un [Manual de Identidad](#) institucional creado en 2022, que está a disposición de toda la comunidad en el repositorio de GitHub.

En la segunda parte de 2022 se realizaron ajustes para favorecer la aplicación de la imagen institucional a distintos soportes. También se pusieron a disposición las distintas versiones de logo y plantillas para presentaciones en el directorio compartido por la comunidad interna de trabajo. Todos los documentos y publicaciones se validan previamente junto al equipo de Accesibilidad.

Se generan kits de difusión para actividades que se trabajen con otras organizaciones o alianzas, así como una presentación base de MetaDocencia para facilitar la participación de representantes en eventos y actividades.

La incorporación de ilustraciones y diseños a medida puede potenciar el alcance e impacto de publicaciones basadas en texto y audiovisuales; además de trasladar la identidad de marca y el “look&feel” de MetaDocencia a entornos virtuales de trabajo y enseñanza.

Contenidos

Nuestra comunidad se muestra interesada por temas como ciencia y código abierto, inteligencia artificial, aprendizaje automático, ciencia de datos, programación, educación y tecnología; herramientas para dictado de clases, eventos científicos y académicos.

La generación de diversos formatos de contenido (publicaciones en formato blog, copys para redes, piezas audiovisuales, informes, memorias, etc.) debe acompañar el cumplimiento de los objetivos, despertando el interés y promoviendo la interacción.

Los contenidos desarrollados en los canales de redes sociales se clasifican y distribuyen en distintos ejes de contenido: Sobre MD, Cursos, Comunidad, Temas.

Ejes de contenido	Sobre MD	Cursos	Comunidad	Temas
Objetivo:	Reconocimiento	Difundir	Fidelizar y vincular	Divulgar

Cada uno de estos ejes incluye distintas temáticas y propuestas de posteos e intercambios que detallamos en la [Guía para redes sociales](#). Por ejemplo, las publicaciones destacando logros de personas o grupos de personas afines a MetaDocencia son publicaciones del eje de contenido que llamamos “Comunidad”.

La propuesta de distribución mensual de contenidos está planificada y detallada en la segunda pestaña del [Plan de Acciones RRSS 2023](#) y la calendarización semanal se realiza en un [Calendario de redes sociales](#) abierto y dinámico.

Prensa

Los medios de comunicación externos son canales que potencian el alcance, reconocimiento y potencial audiencia comunitaria de MetaDocencia.

En este sentido, se responden y promueven las interacciones con la prensa, difundiendo y documentando las participaciones en una sección específica de la web:

<https://www.metadocencia.org/prensas/>

Ante cada nuevo contacto, se analizan los objetivos, perfil de cada medio, audiencia específica y alcance territorial para ajustar los mensajes y favorecer su accesibilidad.

Internamente, se promueve la circulación de la palabra y la participación alternada de distintos/as integrantes de MetaDocencia, de acuerdo a su área de especialidad y el rol que desempeñan en cada iniciativa y proyecto.

Lenguaje y accesibilidad

MetaDocencia promueve la inclusión, la participación y la colaboración. Esto debe reflejarse en comunicaciones accesibles, con lenguaje e imágenes inclusivas, que fomenten la acción y promuevan la participación y el diálogo.

Dependiendo del tema y el público objetivo de la comunicación, el estilo y lenguaje podrá ser más o menos formal, local o global, pero siempre debe preservar la horizontalidad, la accesibilidad y el intercambio entre participantes de la conversación.

Las revisiones de accesibilidad son permanentes y sistemáticas gracias a la sinergia con las personas de nuestro equipo que se son expertas en Accesibilidad. Todas las imágenes web y en redes sociales se trabajan con textos alternativos, además de discutir internamente cuestiones relacionadas al contraste de color, tamaño de textos, disposición de elementos y uso de marcas gráficas como los emojis en publicaciones y plantillas.

El objetivo es seguir mejorando en el camino de ser accesibles, considerando todas las capacidades e interseccionalidades posibles.

Otras acciones de comunicación

La comunicación entendida como relación nos permite desarrollar iniciativas comunes con otras comunidades y actores que potencien el mensaje y el alcance. Se trabaja en diseñar e implementar estrategias colaborativas de comunicación que afiancen los vínculos entre comunidades en relación a temas de mutuo interés.

En abril de 2023 presentamos el [Panal de comunidades amigas](#), un desarrollo colaborativo en el que buscamos presentar y vincular esfuerzos entre comunidades con las que trabajamos y construimos proyectos y capacidades colectivamente.

Evaluación y seguimiento

Roles

El equipo de comunicación de MetaDocencia cuenta con dos personas dedicadas parcialmente (rol de coordinación y generación de contenido; rol de gestión de comunidades y producción audiovisual) y aportes de toda la comunidad interna en canales cerrados de Slack.

El diseño gráfico está siendo resuelto de manera interna.

La coordinación general de MetaDocencia monitorea el avance, propone acciones y contribuye al ordenamiento semanal de las prioridades, en línea con el plan de comunicación y la agenda de trabajo.

Variables e indicadores

Para cada iniciativa se definen variables e indicadores de evaluación desde el punto de vista comunicacional.

En redes sociales hacemos un seguimiento del crecimiento y la participación de la comunidad y de la presencia y el alcance de MetaDocencia en cada una de estas plataformas. Estos son algunos de los indicadores seleccionados para el seguimiento:

Twitter: seguidores (para medir el tamaño de la comunidad), cantidad de tweets publicados (para medir la presencia de MetaDocencia) y *engagement rate* (para medir la participación de la comunidad).

LinkedIn: seguidores (para medir el tamaño de la comunidad), cantidad de publicaciones (para medir la presencia de MetaDocencia) y *engagement rate* (para medir la participación de la comunidad).

YouTube: suscriptores (para medir el tamaño de la comunidad) y visualizaciones (para medir alcance).

Estos datos se comparten y trabajan junto al equipo de Medición de Impacto.

Aunque el éxito de cada iniciativa puede no estar determinado por los KPI previstos, es importante incluirlos para evaluar los proyectos.

En caso de tratarse de una campaña de difusión, se delimita un plan de campaña con fechas, contenidos previstos, disparos y canales a implementar.

Una vez finalizada la instancia, se evalúa el impacto esperado en relación al alcanzado y se retroalimenta la definición de canales, plazos y acciones, sumando la información surgida de las encuestas de satisfacción cualitativas.

La estrategia comunicacional se revisa constantemente y se ajusta en función del/los público/s objetivo/s. Como es una planificación situacional y dinámica, la planteamos trimestralmente sobre la base de los aportes del equipo y la comunidad MetaDocente.

Documentación

Este plan dialoga con una serie de documentos de trabajo que se encuentran en constante proceso de cambio y actualización. Entre ellos destacamos:

- [Guía para la participación en Slack](#)
- [Guía para redes sociales](#)
- Guía para Zenodo

En todos los casos las pautas de trabajo articularán con los valores y comportamientos promovidos por las normas de convivencia de MetaDocencia y otros documentos de su gobernanza.

La comunicación de MetaDocencia destacará las contribuciones y promoverá las interacciones con su comunidad de pertenencia; impulsando su tamaño, alcance e innovación en cuanto a formatos y mensajes.

Anexo 1: Revisión de nuestra página web

Objetivo: realizar una revisión del Orden/Jerarquía/Secciones de la web de MetaDocencia para que permita desplegar toda la información relevante y actividades vigentes.

Centrado en desplegar toda la información institucional, publicaciones y formas de contacto, en 2022 lo revisamos en términos del orden/jerarquía y secciones.

Pautas:

- Optimizar plantilla, sin hacer cambios de tema o sistema de administración de contenidos junto al equipo de Infraestructura.
- Mantener estilos de navegación y formatos de contenido (ya validados por nuestro equipo de Accesibilidad).
- Revisar la vigencia de la información, actualizar y trasladar a ambas versiones de idioma las secciones que sean necesarias.
- Alinear lenguaje español neutro (para la comunidad latinoamericana).
- Revisar URL amigables y títulos duplicados.
- Unificar secciones por tema en el menú principal con modalidad desplegable.
- Ofrecer una navegación amigable y usable con categorías transparentes y ordenadas.
- Aprovechar la zona de calor de la home para indicar qué está en agenda y dirigir a la sección interna correspondiente.
- Reordenar y anidar secciones de la home de acuerdo a criterios: cada página 1 propósito e incluir llamadas a la acción (CTA).

Propuesta de categorías

[Boceto del mapa web](#) → Menú principal desplegado: una pestaña por categoría/subcategoría del menú. Resaltadas se indican aclaraciones sobre la utilidad/funcionamiento de la sección.

Pautas:

- Unificar secciones por tema en el menú principal con modalidad desplegable.

- Ofrecer una navegación amigable y usable con categorías transparentes y ordenadas.
- Aprovechar la zona de calor de la home para indicar qué está en agenda y dirigir a la sección interna correspondiente.
- Reordenar y anidar secciones de la home que actualmente se encuentran todas juntas.

Boceto de mapa web desplegado por categoría

MD logo Home Buscador					
SLIDER PRINCIPAL (función promocional. A futuro se buscará un widget que permita incluir más de una novedad con su CTA e imagen destacada)					
Sobre MD <i>(no tiene sección aún, sería la categoría madre del menú)</i>	Cursos www.metadocencia.org/cursos/ <i>(acceso al menú de cursos)</i>	Eventos www.metadocencia.org/eventos/ <i>(nueva sección para Gobernanza)</i>	Apoyos <i>(no tiene sección aún, sería la categoría madre del menú)</i>	Publicaciones <i>(no tiene sección aún, sería la categoría madre del menú, sin contenido porque está distribuido en sus subcategorías)</i>	Contacto Formulario Redes
Origen/ Fundación <i>(incluir hito fundacional asociado a pandemia)</i>	Tipologías <i>(no tiene sección aún)</i> Tipos de curso que se ofrecen. Están en material del onboarding		Auspiciantes www.metadocencia.org/#spansors	Blog (Entradas cronológicas + tags) www.metadocencia.org/post/	Botón de suscripción al newsletter
Misión y Visión <i>(Visión, Misión y "qué ofrecemos", que ahora aparecen en la Home)</i>	Agenda <i>(no tiene sección aún)</i> <i>Depende de una integración que pensamos con Meli para que se puedan ver las propuestas en relación a un Calendario</i>		Donar www.metadocencia.org/#donar	Prensa Sección de Prensa de la Home. <i>No funciona el anclita para poner el URL pero estimo que sería</i> www.metadocencia.org/#prensa	
Accesibilidad					
Código de conducta www.metadocencia.org/cdc/					
Equipo www.metadocencia.org/equipo/ - Integrantes - Colaboraron					

Anexo 2: Flujo de tareas producción de contenidos

Etapa	¿Qué?	¿Dónde?
Etapa 1: Planificación y Producción		
1.1	Cosechar temas	Agenda Newsletter
1.2	Pedir información a personas que han participado de instancias o pueden completar datos/recursos.	Slack
1.3	Iniciativa de hacer nota para blogpost y aviso al equipo de comunicación	Trello duplicando la tarjeta plantilla en el tablero Pedidos y siguiendo los pasos de la descripción
1.3.1	Escribir nota	Documento a partir de la plantilla de Google Docs siguiendo pautas
1.3.1.1	Traducción nota (cuando corresponda)	Documento a partir de la plantilla de Google Docs siguiendo pautas
1.3.2	Revisar nota	Google Docs
1.3.3	Aprobar y pedir carga a Zenodo	Trello , mediante el botón automatizado de "Publicar en Zenodo". Para hacerlo debe estar completa la tabla de Zenodo
1.3.4	Descargar contenido de la nota en archivo pdf y cargar a Zenodo	Zenodo
1.3.5	Incluir DOI en Google Doc de la nota, en tabla Zenodo y en comentario de la tarjeta de Trello.	Google Doc
1.3.6	Cargar la nota en la web	Web
1.4	Ajustar textos tomados de blog posts y publicaciones en redes al estilo boletín	Google Docs Prueba newsletter
Etapa 2: Edición		
2.1	Interés/edición/curaduría.	Google Docs Prueba newsletter
2.2	Links, imágenes, estilos, alt text, emojis.	Mailchimp

2.3	Titular boletín	Mailchimp
2.4	Traducir boletín y reemplazar links de contenidos que tengan versión en inglés.	Google Docs
2.5	Revisiones y correcciones	Slack #comunicación
Etapa 3: Montaje		
3.1	Parametrizaciones de Mailchimp en español y en inglés	Mailchimp
3.2	Actualización de lista/s de suscripción	Mailchimp
3.3	Envío	Mailchimp
3.4	Estrategia (día/hora, CTA, orden, etc).	Mailchimp
3.5	Métricas	Mailchimp
Etapa 4: Difusión		
4.1	Actualización web	Web
4.2	Compartir aviso de envío	Slack propio y de comunidades amigas / Redes sociales / Newsletters de comunidades amigas / etc.